

Rede de Monitoramento Geoparticipativo: Que Lama É Essa?

Comunicação Oral

Lussandra Martins Gianasi ¹, Daniela Campolina¹, Helder Lages Jardim¹, Luciano Corrêa Loureiro¹, Paulo César Horta Rodrigues¹, Sandoval de Souza Pinto Filho¹, Emmanuel Coz Alarcon¹, Francisco Ameno Brun¹, Hiago Guilherme Junior dos Santos Figueiredo¹, Lisiane Pinto de Freitas¹, Laís Eduarda Mendes de Souza¹ e Luiza Nascimento de Souza¹

Palavras-chave: monitoramento geoparticipativo, rede cidadã, monitoramento das águas, barragens de mineração, mudanças climáticas

A ciência cidadã destaca-se como uma ferramenta fundamental para a formação de redes de monitoramento comunitário na produção de conhecimento sobre aspectos que envolvem e influenciam em seu dia-a-dia. Sob esse viés a rede de monitoramento geoparticipativo “*Que Lama é Essa?*” começou a se estruturar a partir de uma demanda de comunidades, localizadas abaixo de barragens de mineração, atingidas por enchentes ocorridas em janeiro de 2022, na região central de Minas Gerais. A população observou que a lama tinha um aspecto distinto do que já haviam visto em outras enchentes, com indícios de presença de rejeito de mineração: oleosa, brilhante, densa e espessa. O grupo de pesquisa e extensão EduMiTe/UFMG elaborou um protocolo e orientou a população para a coleta de lama. Parcerias com o Projeto Manuelzão/UFMG, UFOP e UFMA foram realizadas para coleta e análise de água que identificou níveis altos de metais pesados em vários pontos de rios que são estratégicos para o abastecimento das regiões mais populosas do estado. O EduMiTe ao articular novas parcerias, em 2023, selecionou a região do rio das Velhas e começou o trabalho de mapear afluentes localizados abaixo de barragens de mineração no intuito de estruturar a nova etapa da rede que envolve a formação comunitária. Vários mapas e documentos foram elaborados, em um processo de construção conjunta de conhecimento do território da bacia, envolvendo pesquisadores acadêmicos, graduandos e pesquisadores cidadãos, no intuito de apresentar metodologias de monitoramento das águas. Estão sendo estruturados protocolos para registro da situação do rio que tem alterado de cor constantemente com fortes indícios de estar relacionado aos vazamentos de rejeitos, assim como impactos de garimpo ilegal. Em setembro de 2024 será ministrado um curso de

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), lussandrams@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>; danielacampolina.edumite@gmail.com; hljardim@gmail.com; lcloureiro6@gmail.com; pchr@cdtn.br; emmanuel260497@gmail.com; franelt1406@gmail.com; hiagofigueiredo794@gmail.com; lisianeflor5@gmail.com; laismendesgeo@gmail.com; luiza.nascimento.souza@hotmail.com

formação em que serão apresentados métodos de análise de água e protocolo de avaliação ambiental no intuito de fortalecer a rede de monitoramento.

Agradecimentos: Emenda Parlamentar Áurea Carolina nº 39160010, viabilizada pelo PLN 32/2022 - Projeto de lei Orçamentária Anual, Instituto de Geociências/UFMG, Laboratório de Geomorfologia e Recursos Hídricos e Laboratório de Solos e Meio Ambiente do IGC/UFMG, Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Programa de Fomento de Bolsas de Extensão (PBEXT), PBEXT-AÇÕES-AFIRMATIVAS, Pró-Reitoria de Pesquisa (PrPq) pelo financiamento da bolsa PRpq/Probic Fapemig, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Earthworks, Instituto Cordilheira, Misereor e DKA Áustria.